

BEMORLAR VA SOG'LOM ODAMLARNING SURUNKALI VIRUSLI GEPATIT B VA C HAQIDAGI BILIM DARAJASINI BAHOLASH

Xo`jaqulov Davron Abdixakimovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti,

Mikrobiyologiya, virusologiya va immunologiya kafedrasida assistenti

Muxammadkulov Temurbek Komiljonovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

Davolash fakulteti, 6 kurs, 608 gurux talabasi

Annotatsiya: Surunkali virusli gepatit B va C kasalliklari butun dunyoda va shu bilan birga O`zbekistonda ham aholining turli guruhlarida orasida uchrayib turadi hamda ushbu kasallik haqida ma`lumotga ega bo`lmaganligi sababli dolzarb muammolardan biri sanaladi.

Kalit so`zlar: Surunkali virusli gepatit B va C, Bemor, emlash, epidemiologiya, davolash, sog'lom odamlar, infeksiya.

Аннотация: Заболевания хроническими вирусными гепатитами В и С встречаются во всем мире, и в то же время в Узбекистане среди разных групп населения, и это считается одной из актуальных проблем в связи с отсутствием информации об этом заболевании.

Ключевые слова: Хронические вирусные гепатиты В и С, Больной, вакцинация, эпидемиология, лечение, здоровые люди, инфекции.

Annotation: Diseases of chronic viral hepatitis B and C are found all over the world, and at the same time in Uzbekistan among different population groups, and this is considered one of the urgent problems due to the lack of information about this disease.

Keywords: Chronic viral hepatitis B and C, Patient, vaccination, epidemiology, treatment, healthy people, infections.

Dolzarbliigi. Viruslar qo`zg`atadigan gepatitlar er yuzida juda keng tarqalgan. Ular bemorlarni uzoq muddatga ishga yaroqsiz qilib qo`yadi, ba`zan bemorlarning o`limiga yoki nogiron bo`lib qolishiga sabab bo`ladi. Virusli gepatitlar meditsina fani va sog`liqni saqlash tashkilotlari oldidagi juda muhim muammo hisoblanadi.

Bu kasalliklarni ba`zi jihatlari hali etarli o`rganilmagan, ularning davolash usullari va profilaktikasi talabga javob bermaydi. 1989 yilda M.Houghton guruhi tomonidan gepatit C virusining oqsiliga mos oqsil ajratib olindi. JSST ning bergan ma`lumoti bo`yicha bu virus qon quyilish oqibatida gepatit bilan kasallangan bemorlarning 85 % da aniqlanadi.

Maqsad: Bemor va sog'lom odamlar orasida surunkali gepatit B va C ning turli jihatlari haqida bilim darajasini baholash.

Vazifalar: Surunkali gepatit B (SGB) va C bilan kasallangan bemorlar va sog'lom odamlar o'rtasida so'rov o'tkazish. Ushbu guruhlardagi o'xshash savollarga javoblarni solishtirish.

Tekshiruv materiallari va uslublar.

Anonim so'rovda qatnashgan:

2021-2022 yillarda Payariq tumani aholisining 15 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan 43 kishiga va Payariq tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli yuqumli kasalliklar bo'limida davolangan 15 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan surunkali gepatit B va C bilan kasallangan 22 nafar bemorga SGB va C epidemiologiyasi, kechishi va natijalari, davolash usullari haqida 20 ta savol berildi va so'rovnoma o'tkazildi,

Natijalar.

Surunkali gepatit B va C bilan og'rigan bemorlarning epidemiologiya bo'yicha bilimlari sog'lom odamlardan farqli o'laroq yuqori (100%), sog'lom odamlar orasida esa xabardorlik darajasi o'rtacha (85,2%). Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, SGB va C bilan kasallangan bemorlar gepatit muammolariga (infektsiyadan keyin) ko'proq qiziqish bildirishdi va sog'lom odamlar bu kasallik haqida etarli ma'lumotga ega emaslar.

SGB va C bilan kasallangan odamlar SGB (70,0%) va C (80,0%) kechishi va oqibati bo'yicha yuqori bilimga ega, sog'lom odamlar esa SGB (15,1%) va C (23,7%) bo'yicha o'rtacha ma'lumotga ega. Bundan kelib chiqadiki, kasal odamlar sog'lom odamlardan farqli o'laroq, gepatitni o'z vaqtida davolamaslik oqibatlarini yaxshi bilishadi.

SGB va C gepatitlari bilan kasallangan bemorlarda B (38,0%) va C (50,0%) gepatitlarining yuqish yo'llari va omillari haqida bilim darajasi o'rtacha, sog'lom odamlarda esa B (23,6%) va C (26,2%) gepatitlari haqida bilim darajasi past bo'ladi. Ushbu ma'lumotlardan xulosa qilish mumkinki, bemorlarning bilimlari infeksiya yuqishining oldini olish uchun etarli emas va sog'lom odamlarda bilim darajasi pastligi ularda infeksiya xavfi borligini ko'rsatadi.

SGB va C bilan kasallangan bemorlar (92,0%), shuningdek, sog'lom odamlar (81,8%) gepatit B ga qarshi emlashning mavjudligi va zarurati haqida yuqori darajadagi ma'lumotlarga ega. Bu HBV va C bilan kasallangan bemorlar aralash infeksiyalarga kamroq moyil ekanligini ko'rsatadi va sog'lom odamlarda gepatit B bilan kasallanish xavfi kamayadi.

SGB va C bilan kasallangan bemorlar (36,0%), gepatit B ga qarshi emlangan sog'lom odamlar (40,8%) gepatit B ga qarshi vaktsina yaratilganligi va qo'llanilayotganligi haqida bilishadi.

Surunkali gepatit B va C bilan og'rigan bemorlarning B (12,0%) va C (30,0%) viruslarga qarshi maxsus antiviral preparatlar mavjudligi haqida etarlicha ma'lumotlarga ega emas. Ushbu ma'lumotlar umumiy amaliyot shifokorlari, ambulatoriya va statsionar yuqumli kasalliklar bo'yicha shifokorlar virusga qarshi dori vositalarining mavjudligi to'g'risida etarlicha ma'lumot bermasligini ko'rsatadi. Sog'lom odamlar gepatit B (69,8%) va C (64,4%) uchun maxsus virusga qarshi dorilar mavjudligi haqida yuqori bilimga ega, sog'lom odamlarning aksariyati oliy ma'lumotga ega va o'zlarning sog'lig'i bilan qiziqadi deb taxmin qilish mumkin.

Xulosa.

Olingan natijalarga ko'ra bemorlarning SGB va C epidemiologiyasi, kechishi va oqibatlari, shuningdek, gepatit B ga qarshi emlash bo'yicha yuqori bilim darajasi aniqlandi.

SGB va C bilan kasallangan bemorlar guruhidagi respondentlar orasida gepatit B va C yuqish yo'llari va omillari to'g'risida bilim darajasi etarli emasligi aniqlandi, ular gepatit C ga qarshi vaktsina bor yoki yo'qligiga aniq javob bera olishmadi. Bundan kelib chiqadiki, infeksiyani oldini olish uchun bemorlarning bilimlari etarli emas. Shuningdek, SGB va C bilan og'rigan bemorlar orasida gepatit B va C uchun maxsus virusga qarshi dorilar mavjudligi haqida ma'lumotlar darajasi past. Ushbu ma'lumotlar umumiy amaliyot shifokorlari, ambulatoriya va statsionar yuqumli kasalliklar shifokorlarining antiviral preparatlar mavjudligi haqida aniq etarlicha ma'lumot bermaganligini ko'rsatadi.

Umumiy natijalarga ko'ra, SGB va C bilan kasallangan bemorlar hozirgi vaqtda o'z kasalliklarini yaxshi bilishmaydi. Ushbu kasallik haqida umumiy amaliyot shifokorlari, infeksiyonistlar uchun sog'lomlashtirish ishlarini olib borish va ushbu kasallik bilan bemorlarning umrini uzaytirishga harakat qilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение / Н. Д. Ющук, Е. А. Климова, О. О. Знойко, Г. Н. Кареткина, С. Л. Максимов, И. В. Маев. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 160 с. (Библиотека врача-специалиста).

2. Хронический вирусный гепатит/Под ред. В.В.Серова, З.Г.Апросиной.- М.: Медицина, 2004.-384 с.

3. Болезни печени: Руководство. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2005. - 768 с.

4. Boltaev K.S., Mamedov A.N. Comparative study of ecological groups of hippoerhamnoidesPhytonematoids growing in the zarafshan oasis // Galaxy international interdisciplinary research journal. – 2021. - № 9(9). P. 101-104.

5. Болтаев К.С., Жамалова Ф.А., Мамарасулова Н.И. Экологическое группирование нематодофауны тугайных растений. Вестник Хорезмской академии Маъмуна. №5 (79) 2021. 33-37 стр.

